

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
TURMA: 3º A
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**ANA LUIZA SANTOS DA SILVA
JOYCE FRANCIELE GOMES DE ALMEIDA
MOISÉS OLIVEIRA DA SILVA**

***KAHOOT O USO DA PLATAFORMA COMO FERRAMENTA DE
ENGAJAMENTO APRENDIZAGEM NO ENSINO MÉDIO DO CEEP
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS.***

**EXTREMOZ/RN
2024**

ANA LUIZA SANTOS DA SILVA
JOYCE FRANCIELE GOMES ALMEIDA
MOISÉS OLIVEIRA DA SILVA

KAHOOT O USO DA PLATAFORMA COMO FERRAMENTA DE
ENGAJAMENTO APRENDIZAGEM NO ENSINO MÉDIO DO CEEP
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS.

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática da
escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientador: Lindemberg Fabricio Caridade
Coorientador(a): Sandra Mara Gregório De
Andrade

EXTREMOZ/RN
2024

ANA LUIZA SANTOS DA SILVA
JOYCE FRANCIELE GOMES DE ALMEIDA
MOISÉS OLIVEIRA DA SILVA

KAHOOT O USO DA PLATAFORMA COMO FERRAMENTA DE
ENGAJAMENTO APRENDIZAGEM NO ENSINO MÉDIO DO CEEP
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS.

Trabalho de conclusão de curso apresentado no
Técnico em Informática da escola Centro
Estadual de Educação Profissional Professor
Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientador: Lindemberg Fabricio Caridade
Coorientador(a): Sandra Mara Gregório De
Andrade

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em 05/12/2024,
pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Lindemberg Fabricio Caridade, M.e – Presidente
Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Allan Robson Silva Venceslau, M.e – Examinadora
Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Fernando Antônio Soares Da Cruz Filho - Examinador(a)
Técnico de Tecnologia da Informação - UFRN

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus por nos ter concedido força, maturidade e sabedoria na condução desse trabalho, quem também é merecedor dos nossos agradecimentos é nosso orientador Lindemberg Fabricio Caridade e a nossa co orientadora Sandra Mara, a ajuda de vocês foi indispensável no processo de criação dessa pesquisa, quem também é digno da nossa gratidão são aqueles que colaboraram de alguma forma com o desempenho desse trabalho, em especial os professores Allan Venceslau, Ranaildo Gomes, Maria Helena, Iara e Lula Borges obrigado a colaboração de vocês, as salas de primeira série "A" e segunda série "A" ambas de informática, e amigos como José Haiony, a participação de vocês foi excepcional para o nosso desenvolvimento, para todos esses citados nossos sinceros reconhecimentos da importância da presença de vocês neste trabalho de conclusão de curso.

“Fazer mudanças é complexo e necessário; não fazê-las, é condenar milhões de estudantes a um futuro medíocre, pouco criativo e empreendedor”.

(José Manuel Moran)

**KAHOOT O USO DA PLATAFORMA COMO FERRAMENTA DE
ENGAJAMENTO APRENDIZAGEM NO ENSINO MÉDIO DO CEEP
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS.**

RESUMO

Este trabalho de conclusão de curso tem como o objetivo analisar o possível impacto da plataforma *kahoot* no ensino-aprendizagem do ensino médio. O estudo visa analisar o possível engajamento e motivação dos alunos aos estudos com a ajuda da plataforma *kahoot*. Este trabalho usa pesquisas quantitativa e qualitativa entrevistando e observando os discentes com o uso da plataforma de maneira prática em salas de aula, abordando os conteúdos que estão sendo estudados, para assim entender qual visão dos discentes sobre a plataforma *kahoot* e analisar o seu possível engajamento nos estudos dos alunos.

Palavras-chave: Tecnologia, Educação, Gamificação, Aprendizagem, *Kahoot*.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	7
2. METODOLOGIA	8
3. REFERENCIAL TEÓRICO	9
3.1 O que é uma ferramenta de aprendizagem?	9
3.2 Gamificação na educação acadêmica	10
3.3 O que são jogos educacionais	11
3.4 O que é o <i>kahoot</i> ?	12
3.4.1 Como utilizar as ferramenta do kahoot	12
3.5 Benefícios e limitações do uso da plataforma <i>Kahoot</i> na educação	13
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES	14
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	20
REFERÊNCIAS	21

1 INTRODUÇÃO

A educação acadêmica, aborda vários níveis, desde a educação básica até a educação superior. Atualmente, essas redes de ensino vêm enfrentando vários problemas, com isso, várias plataformas digitais de aprendizagem que estão se popularizando em algumas instituições de ensino acadêmico, ainda não foram inseridas nessas formas de aprendizagem.

De acordo com isso pode se dizer que a *Internet* e educação são palavras que se conectam desde que a tecnologia chegou no ambiente educacional. No início, essa tecnologia era acessada apenas por computadores, hoje se tem acesso por meio da tela de um *smartphone*, essa evolução trouxe uma facilidade na busca de aprendizado e é evidente que as escolas iriam aderir a *Internet* na forma de ensino.

Assim, a chegada dessas tecnologias interativas na educação é recebida pelos educadores com reconhecimento dos seus benefícios em salas de aula. Na atualidade, chega a ser indispensável o uso de aparelhos eletrônicos para o ensino, muitos professores recorrem ao auxílio de ferramentas para aprendizagem.

Métodos de aprendizado como esse, chamam a atenção dos estudantes por serem interativos, lúdicos e diferentes do habitual, trazendo leveza e dinamismo para os alunos buscarem um maior engajamento para aprender mais sobre o assunto abordado em sala de aula.

O uso desse recurso tecnológico sendo utilizado em sala de aula tem facilitado o processo de ensino-aprendizagem tanto para os docentes como para os discentes, com contratempos. Mesmo com os recursos necessários para a aplicação da plataforma *kahoot* como ferramenta de aprendizado, não há total certeza de que os alunos de fato aprendam sobre o assunto abordado, o uso dessa plataforma educacional deve se tornar um ponto de ligação servindo como uma melhoria do ambiente educacional, onde seu foco seja desenvolver um interesse maior dos alunos pelos estudos, a fim de que a tecnologia possa ser uma aliada desse processo.

A partir dessas informações, o seguinte trabalho de conclusão de curso, pretende compreender o desenvolvimento desse meio de aprendizagem em sala de aula e o que ele proporciona aos discentes e docentes, através disso analisar como o uso dessa plataforma na forma de ferramenta de ensino, pode gerar uma possível melhora no desempenho dos alunos em sala de aula. Quais seriam os benefícios e limitações através do uso dessa plataforma? E o que ela necessita para ser aplicada em sala de aula?

O objetivo dessa pesquisa é mostrar que o uso dessa plataforma digital pode trazer um possível enriquecimento no processo de ensino, com a ajuda do corpo docente e o interesse por parte dos alunos. Com a construção dos conhecimentos desenvolvidos poderá ser possível inovar o ambiente escolar no quesito tecnológico com formas de ensino criativos e didáticos, assim estimulando os discentes a serem mais interativos e motivados pelos estudos.

Mais especificamente realizando pesquisas com os estudantes, tendo o objetivo de analisar os benefícios e malefícios, através de compreender como esse sistema pode ser usado no meio acadêmico, e buscando formas as quais os professores possam utilizar, assim trazendo possíveis comprovações práticas e eficazes dessa ferramenta, e com isso buscar compreender qual a possível influência desses meios de aprendizagem no ambiente escolar.

2. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, foi escolhida uma abordagem quantitativa, que visa alcançar uma boa resposta baseada em observações profundas, com o objetivo de obter dados por meio da realização de uma entrevista feita em sala, e análises, buscando mais facilidade de formalizar gráficos para melhor compreensão.

Diante disso, com os dados coletados iremos qualificá-los para números para a devida averiguação de uma possível conclusão sobre o assunto pesquisado. Esse tipo de pesquisa consiste em validar as hipóteses apresentadas neste trabalho e para a coleta de dados fundamentais que irão favorecer a nossa análise.

Outro método utilizado é a pesquisa exploratória, como explica o próprio nome, esse tipo de pesquisa exploratória visa aproximar o pesquisador com o tema que está sendo pesquisado, visto que o tema a ser discutido é pouco conhecido, permitindo explorar novas possibilidades e cenários que ainda não foram descobertos. Com isso o princípio da pesquisa é fazer um levantamento bibliográfico pois se aprofunda mais sobre o assunto, proporcionando informações minuciosas e concretas para a construção de hipóteses. Com esse método aplicado o objetivo é examinar o engajamento dos alunos e estudar os comportamentos na tentativa de compreender qual a razão do bom ou mau rendimento durante a aplicação do *kahoot* em sala.

E por último, o trabalho de conclusão de curso teve uma abordagem qualitativa, ela é relacionada a uma pesquisa que é desenvolvida através de investigações focadas no entendimento de aspectos mais subjetivos, como comportamentos, perspectiva, pontos de vista dos indivíduos, entre outros.

Diferente da pesquisa quantitativa apresentada acima, a qualitativa não segue um modelo estruturado com perguntas a serem escolhidas por quem está respondendo, mas seguindo um modelo de perguntas adaptadas para entender pontos de vista e motivações. Esse tipo de pesquisa foi elaborado neste trabalho através de uma entrevista com duas turmas efetuadas em sala de aula com estudantes do curso de informática que presenciaram uma experiência diferente, onde foi estudado. O estudo feito a partir da utilização dos métodos de pesquisa apontados anteriormente tem como finalidade mostrar detalhadamente, os impactos do uso do aplicativo *kahoot* para o desenvolvimento da nossa pesquisa.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 O que é uma ferramenta de aprendizagem?

As ferramentas de aprendizagem são recursos que podem ser utilizados para trazer uma possível melhora do engajamento dos estudantes no ensino acadêmico. Ferramentas como vídeo aulas, *kahoot* ou *quizlet* podem trazer uma forma mais lúdica, divertida e prática de se aprender, pois para o uso dessas ferramentas de aprendizagem os alunos podem utilizar aparelhos como *smartphones*, *notebooks* ou *tablets* entre outros dispositivos digitais que são

objetos que já estão ligados ao seu dia a dia. As ferramentas podem ajudar os docentes nas preparações de aulas diárias em busca de um possível aumento de participações, porém os professores devem trazer de forma cuidadosa para que não venham a achar que esta forma de ensino é apenas para a diversão e para descontraí-lo, já que esses métodos são para auxiliá-los nos estudos.

3.2 Gamificação na educação acadêmica

Gamificação é a definição de ensino acadêmico dinâmico e divertido, é uma forma diferente de aprender. Tendo conhecimento que o cenário educacional atualmente está passando por alterações, como a migração do ensino com recursos tradicionais para a introdução de jogos para o aprendizado, como por exemplo, a plataforma *kahoot*.

Segundo MORAN (2014), “Milhões de alunos estão submetidos a modelos engessados, padronizados, repetitivos, monótonos, previsíveis, asfixiantes”, assim podemos entender que existe uma necessidade de que as unidades acadêmicas passem por mudanças na forma de ensino, mudanças que possam tornar as aulas menos monótonas, invariáveis, repetitivas, sem variação, para que assim ela possa ter uma melhor relação com os discentes, assim fazendo com que eles venham buscar mais interesse em aprender e com isso podendo contribuir com uma possível melhora no foco e no engajamento dos discentes aos estudos.

Também de acordo com MORAN (2014), “Podemos aprender estando juntos fisicamente e também conectados”, com isso percebemos que a educação acadêmica precisa estar conectada aos meios atuais, com a evolução da sociedade, com as mudanças que acontecem para que ela possa ser mais incluída em meio às inovações.

Vale ressaltar que apesar de todos os seus auxílios, devemos considerar que a escassez de estrutura delimita as possibilidades para uso pedagógico pois nem todos têm possibilidade de utilizar essas ferramentas, já que em algumas instituições educacionais não têm o acesso necessário à internet e nem lugares com aparelhos eletrônicos como um laboratório. Entretanto também tem o fato que alguns alunos não têm condições financeiras para terem aparelhos

eletrônicos e acessar os jogos educacionais nas escolas ou diariamente assim prejudicando a educação acadêmica.

É importante pontuar que com a popularização da gamificação nas escolas, seu uso tornou-se regular diante das novas adaptações precisas na desenvoltura de conhecimento, principalmente para as atuais gerações que não dispensam no dia a dia o aparelho eletrônico, destacando ainda mais a importância da inserção dos jogos como uma poderosa aliada educacional.

3.3 O que são jogos educacionais?

Nesses últimos anos, o papel da tecnologia na educação tem se tornado cada vez mais crucial, alterando os métodos de ensino acadêmico e formando novas estratégias pedagógicas. Neste contexto os jogos educativos emergem como uma tática inovadora para cativar os estudantes, combinando diversão e aprendizado. Esses métodos podem gerar uma possível gamificação do ensino, sobre assuntos complexos de forma mais compreensível e divertida, estimulando o interesse e participação dos alunos e simplificando a compreensão e memorização de informações. Ademais, os jogos educativos promovem a participação proativa, o aprimoramento do raciocínio crítico e a cooperação entre colegas, constituindo-se em um recurso valioso para os educadores. Segundo ROLAND (2004),

Os jogos podem ser ferramentas instrucionais eficientes, pois eles divertem enquanto motivam, facilitam o aprendizado e aumentam a capacidade de retenção do que foi ensinado, exercitando as funções mentais e intelectuais do jogador.

Assim, podemos entender que os jogos podem causar possíveis mudanças ao serem utilizados como uma ferramenta de ensino aprendizagem trazendo uma possível melhora na forma em como é abordado o assunto passado em aula pois é uma forma diferente do habitual e que possibilita uma maior interação do discente com o assunto abordado pelo professor. Os jogos educacionais não são apenas digitais, mas também podem ser físicos, como por exemplo, os jogos de tabuleiros como quebra-cabeças que podem melhorar a velocidade em resolver problemas.

3.4 O que é o *kahoot*?

Essa importante ferramenta utilizada por muitas pessoas no ambiente educacional, proporciona momentos dinâmicos de ensino e aprendizagens e para entender melhor sobre conceituamos a mesma a seguir com uma citação direta. De acordo com JUNIOR (2017),

O *Kahoot* é uma aplicação/plataforma disponível na Internet, que permite a criação de atividades educativas e gamificadas para a dinamização de exercícios de múltipla escolha, de ordenamento, de perguntas abertas e questionários durante as aulas.

Plataformas como o *Kahoot*, que aplicam a gamificação em sala de aula, representam uma das várias inovações tecnológicas que visam aumentar o engajamento dos alunos e facilitar a aprendizagem de forma lúdica e interativa. Nesse contexto, diversos autores destacam a importância de integrar essas tecnologias ao ambiente escolar, apontando benefícios e desafios para professores e estudantes.

3.4.1 Como utilizar as ferramentas do *kahoot*

O usuário deve criar uma sala virtual na plataforma *kahoot*, no qual o criador coloca perguntas e no decorrer do jogo, cada uma delas vale uma determinada pontuação. Em seguida, assim que o jogador entrar na sala virtual, ele poderá colocar um apelido e personalizar o seu personagem de acordo com seus gostos.

Quando todos os jogadores estiverem prontos, o responsável pela sala iniciará a partida, a pergunta passará e aparecerá alternativas que os jogadores terão que escolher. Em seguida, aparecerá na tela do líder quantos acertaram e quantos erraram, o jogador que tiver com mais pontos subirá no *ranking*, e a pontuação oscilará entre os participantes até o final da partida. Ao fim, aparecerá os vencedores, seguindo a colocação de pontos. Porém, a plataforma *kahoot* tem outros modos de jogos além da versão original, como: torre mais alta, arte para relaxar, baú de tesouro e o modo *flashcard*. Essas modalidades têm o intuito de trazer um jogo mais dinâmico e descontraído.

A torre mais alta é jogada da seguinte maneira, o jogador fará o quiz e terá que acertar 4 perguntas, logo em seguida será levado para a construção de uma torre, a cada acerto da torre o jogador ganha mais pontos na partida, cada

bloco de construção são equivalentes a 100 pontos e cada andar concluído e equivalente a 2,000 pontos no jogo, e assim por diante até a jogada chegar ao fim da partida jogada.

O modo arte para relaxar o jogador escolhe uma pintura e realiza o quiz normalmente, e ao acertar as perguntas ganhará pontos em forma de pincéis, durante a jogada o jogador será direcionada para um quadro de pintura e poderá utilizar os pontos dos pincéis que foi obtidos durante a partida para colorir a pintura escolhida, quando acabar os pontos o jogador poderá volta a partir e adquirir mais pontos, e assim repetidamente até a pintura ser concluída, assim chegando ao fim da rodada e o jogador ter pintado toda a imagem.

E o modo de baú de tesouro os jogadores respondem ao quiz e a cada 4 respostas certas são direcionados para o baú de tesouro onde clicam em itens que pode ganhar ou perder pontos depois do tempo os jogadores voltam para o quiz e assim por diante, esse modo tem 5 partidas de baú de tesouro então o jogador será direcionado 5 vezes a cada 4 respostas certas para o baú ao final os pontos junta com a pontuação que foi ganha no quiz.

E a plataforma *kahoot* consiste também na função *flashcard* que os jogadores podem colocar as suas perguntas e atrás as respostas um colega que está jogando pode ler as perguntas enquanto o jogador tenta responder, com o *flashcard* o jogador pode usar para utilizar em uma revisar rapidamente um conteúdo de prova ou de um teste por exemplo.

3.5 Benefícios e limitações do uso da plataforma *Kahoot* na educação

É inegável que a tecnologia frequentemente é inserida no nosso dia a dia, podemos dizer que ela também pode auxiliar na hora de ensinar, uma das tecnologias disponíveis é o *kahoot* que como toda ferramenta tem seus benefícios que podem ajudar ou não no seu uso diário. Como dito essa ferramenta tem como proposta impulsionar a disposição dos alunos em relação aos estudos, mas podendo ser utilizada apenas on-line ou seja sua aplicação só pode ser acessível somente com *internet*, isso por si já limita o ambiente em que pode ser acessada por dispositivos quando sabemos que a internet é um recurso que nem todas as instituições educacionais possui, ainda nesse âmbito é

fundamental que os discentes que vão experimentar a plataforma tenham com si um telefone móvel ou que a escola providencie esses recursos.

Mesmo que se torne possível que as escolas tenham o acesso a esse tipo de ferramenta, e que os estudantes tenham um aparelho necessário para vivenciar, é plausível que alguns professores possam ter dificuldade para usar o *kahoot* de forma adequada, pois alguns não possuem familiaridade com essa plataforma. Segundo Fabiana Martins (2024, p.19), “as instituições já não podem mais continuar ensinando para o público atual com as mesmas práticas de outrora”, assim entende-se que a educação precisa de mudanças para poderem se familiarizar com as novas tecnologias, visto que o ensino com os antigos métodos tradicionais apesar de ainda ser válido, não possui as mesmas alternativas que as atuais ferramentas têm a oferecer.

Independente das limitações, o kahoot não deixa de ser uma plataforma valiosa, que consegue sustentar o que promete, se destacando como uma excelente opção de auxílio a tecnologia educativa, tendo conhecimento da ferramenta, se torna simples seu manuseio em sala de aula. Com a competitividade, interação, ranqueamento e tempo de resposta para cada pergunta o *kahoot* tem o necessário para ser uma ferramenta de grande prestígio, essas motivações envolvem os alunos, além de ser uma forma lúdica de aprender e observar que o uso da tecnologia não se restringe apenas ao entretenimento, e que também pode expandir o conhecimento através da tela de um computador ou *smartphone*.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

De acordo com o que foi vivenciado em sala de aula, a opinião de quem teve a experiência com o *kahoot*, expressaram que preferem ter mais oportunidades de realizar novamente atividades ou revisões de conteúdos, quando questionados responderam que foi uma aula diferente do habitual, o que chama a atenção dos estudantes que estão acostumados com o tradicional livro ou caderno.

A atividade foi realizada da seguinte forma: dividimos a turma da 1ª série “A” de informática, 22 alunos ficaram dentro de sala fazendo uma atividade em folha, feita de forma individual e 22 alunos ficaram no laboratório de informática fazendo a mesma atividade com as mesmas questões, mas no *kahoot*, feito em dupla. Ambas as atividades consistiam em 9 perguntas elaboradas da matéria de fundamentos de redes de computadores, o professor esteve a todo momento supervisionando e orientando enquanto os estudantes realizavam a atividade no laboratório de informática, e antes que eles fizessem a atividade de fato, foi feito antes um teste no aplicativo para que tivessem uma breve noção de como utilizar o *kahoot*. Durante a execução da atividade percebeu-se uma certa empolgação quando a pontuação de cada um que estava fazendo aparecia na tela, mostrando que a competitividade entre eles é um dos diferenciais que mais motivaram os alunos a preferirem a plataforma.

Quando um e outro foram perguntados sobre a 1ª experiência deles com essa plataforma educativa, os que fizeram na sala de aula e não tiveram a oportunidade de fazer nessa ferramenta comentaram que é claro que prefeririam ter tentado fazer algo diferente do que ter feito a atividade no papel. Enquanto aqueles que fizeram no laboratório de informática comentaram que valeu a pena passar por essa experiência diferente dentro de um ambiente educacional. E quando perguntados a causa de terem gostado tanto tivemos a imediata resposta que foi uma forma diferente de revisar conteúdo abordados em sala de aula, também foi falado que gostaram o fato que cada acerto levava a uma pontuação maior e acabavam que competiam entre si na busca de mais pontos para alcançar 1º, 2º ou 3º lugar, e se caso tivessem a oportunidade fariam novamente.

Durante a entrevista nessa sala, foi deixado claro pelos próprios estudantes que se o *kahoot* fizesse parte da rotina ou fosse aplicado em todas as aulas, chegaria em um momento que ficaria entediante e que fazer uma atividade no caderno seria mais agradável do que no aparelho eletrônico. Após o fim desta entrevista concluímos que a plataforma *kahoot* se torna preferido pelos alunos não só pela disputa que ocorre entre eles durante o jogo, mas também por ser algo novo e distinto do que estão acostumados.

Seguindo nessa temática vivenciamos o mesmo com a turma da 2ª série “A” de informática, onde o *kahoot* foi aplicado também no laboratório de informática no horário da matéria de tecnologia de implantação de redes, o mesmo foi feito com a sala antecedente, só que dessa vez por pouca quantidade de estudantes no dia, só 14 realizaram no papel e apenas 15 fizeram na plataforma. Por serem da segunda série, já tinham feito antes com outros professores, ou seja não foi algo tão inovador para eles, assim como foi com a turma anterior. Por outro lado, conseguimos boas observações por ter diferentes pontos de vista, primeiro de uma sala que nunca tinha realizado o *kahoot* antes e de outro em uma turma que já tinha feito antes, mas com outros professores em outras matérias.

No decorrer da entrevista obtivemos diferentes respostas, quem tinha realizado a atividade no papel lógico respondeu que preferiria ter feito no *kahoot* alguns responderam que gostaram mais de ficar fazendo a atividade no papel mesmo, diante disso tentamos entender o porquê da preferência, e sem nenhuma surpresa responderam que é algo diferente do rotineiro e também gostam do fato de ter uma competição entre quem joga. Durante a aplicação do *kahoot* no laboratório de informática foi visto que não teve tanta empolgação se comparar com a outra turma que experimentava pela primeira vez, mesmo já tendo feito algumas vezes antes eles ainda preferem ter mais aula nesse estilo.

Mais adiante do que foi comentado durante a entrevista, temos outro ponto importante aclamando o benefício do *kahoot*, que é o fato que para cada pergunta a ser respondida tem um tempo, e se não resolvida a tempo por consequência perde pontuação, causando uma adrenalina na pressa de responder a tempo, mas ainda sim responder corretamente a questão. Por causa da pressa muitos acabam que respondem qualquer coisa na esperança de um possível acerto, outros nem sequer respondem, e não seria diferente conosco, após a aplicação verificamos as informações oferecidas pela própria plataforma, mas acessadas apenas pelo organizador, e seguindo esses dados mostraremos a quantidade de perguntas não respondidas, quais que responderam erradas e quantas perguntas foram acertadas. segue o gráfico a seguir:

Gráfico 1: 2° A informática

Fonte: autor próprio.

Já na sala de 1ª série de informática mostraremos as perguntas que não responderam, a quantidade que responderam errado e todos que não responderam como mostra o segundo gráfico:

Gráfico 2: 1° A informática

Fonte: autor próprio.

Além dessas opiniões conquistadas com as entrevistas, também conseguimos dados de um total de quantas pessoas gostaram ou não, seguem os dados à frente. A entrevista foi cumprida primeiro na turma da segunda série de informática, e dos quinze estudantes que não fizeram no papel, ou seja, foi

feito no *kahoot*, os quinze afirmaram que gostaram de ter feito na plataforma, também foi perguntado a eles para quem fez a mesma atividade só que no papel apenas 2 pessoas preferem mais o modo tradicional. Outra pergunta de bastante importância foi que se essa ferramenta serviria melhor como exposição ou uma revisão de conteúdos, por experiência todos afirmaram que serve apenas como meio de revisão de conteúdos já estudado.

Em contrapartida a turma de primeira série de informática por ser muito numerosa obtivemos muitos bons resultados, repetimos as mesmas perguntas que fizemos na sala anterior, e sobre a opinião de quem fez no *kahoot*, se referiam a essa plataforma como excelente para revisar conteúdos, e aqueles que não tiveram oportunidade experimentar todos os vinte e um relataram que prefeririam ter feito da outra forma igual aos outros. Ao serem perguntados por quais motivos eles gostaram responderam que foi algo novo para eles, foi uma vivência muito diferente e divertida. em outra pergunta que fizemos sobre quem já tinha jogado ou já tinha ouvido falar, 2 de 44 alunos responderam que já tinham visto antes, mas nunca jogaram. Ou seja, para 42 estudantes foi algo 100% hodierno para eles.

Já com a atividade que foi realizada na folha em sala de aula, tivemos os seguintes dados como mostrado no gráfico a seguir:

Gráfico 3: 2° “A” informática

Fonte: autor próprio

Como esperado os estudantes da segunda série “A” informática que fizeram no papel não expressaram nenhuma empolgação, durante a realização da atividade foi percebido que muitos alunos fizeram apenas por fazer, o que justifica a grande quantidade de erros, atrapalhando um pouco o desempenho da nossa pesquisa em relação a comparação dos dois grupos. Como foi mostrado no gráfico teve 1 pessoa com 9 acertos (29%), 2 pessoas com 7 acertos (22.6%), 3 pessoas com 5 acertos (16.1), 1 pessoa com 4 acertos (12.9%), 1 pessoa com 2 acertos (6.5%), 1 pessoa com 1 acerto (3.2%) e nenhuma não respondida.

gráfico 4: 1° “A” informática

Fonte: autor próprio

Na primeira série “A” de informática aconteceu o mesmo, nenhuma expressão de entusiasmo ao fazer a atividade, o mesmo se repetiu muitos estudantes fizeram de mal grado e isso dificulta nossa comparação, pois tivemos uma grande quantidade de erros, considerando que esses erros eram de alunos desmotivados, e nem sequer liam a questão e marcaram qualquer coisa com o objetivo de terminar rápido. por causa disso tivemos o seguinte resultado obtido como visto no gráfico acima, 1 pessoa com 7 acertos (28%), 7 pessoas com 6 acertos (24%), 9 pessoas com 5 acertos (20%), 3 pessoas com 4 acertos (16%), 3 pessoas com 3 acertos (12%) e nenhuma questão não respondida.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando tudo que foi exposto, os dados, os gráficos, autores, pontos de vista, presentes neste trabalho observa-se que a plataforma *kahoot* além da comprovação da sua eficiência, também desempenha uma função essencial na escola de ensino médio CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos, não apenas nesse ambiente, mas que também a bom proveito em outras áreas além da educação em salas de aulas como já visto antes, mais adiante foi mensurado a importância de destacar a relevância da aproximação do professor com essa tecnologia para uma aula agradável.

Sendo o *kahoot* fora do comum nessa escola ele acaba que se sobressai dentre outros meios de aprendizado isso é perceptível ao decorrer das argumentações apresentadas neste trabalho, e por meio dessas informações adquiridas conclui-se que a implementação de ferramentas como estas impactam na aprendizagem dos estudantes de maneira benéfica. Uma vez que a maioria dos estudantes que responderam a entrevista para uma avaliação da experiência com o *kahoot* e apontaram que a plataforma é sim uma forma que melhora a concentração durante a realização da atividade.

Diante dos fatos expostos validam o uso de tal ferramenta sobre o controle dos docentes e acaba oferecendo novos métodos de revisão de assuntos já estudados que, se encaixados aos modelos educacionais já aplicados, tornam o uso dos jogos um forte aliado para o sistema educacional atual.

REFERÊNCIAS

FREITAS, Fabiana. **A integração de tecnologias digitais na formação docente: uma perspectiva pedagógica com recursos digitais**, São Paulo: Mentis Abertas, *E-book*. 2024. DOI: 10.47180/978-65-83023-06-3. Disponível em: <https://doi.org/10.47180/978-65-83023-06-3>. Acessado em 1 out. 2024.

BOTTENTUIT JUNIOR, João. O aplicativo Kahoot na educação: verificando os conhecimentos dos alunos em tempo real. *In: Livro de atas X Conferência Internacional de TIC na Educação—Clallenges*. 2017.

MORAN, José. **A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá**. Campinas, São Paulo: Papirus editora, *E-book*. 2014. 1081 p. Disponível em: <https://papyrus.com.br/produto/a-educacao-que-desejamos-novos-desafios-e-como-chegar-la/>. Acessado em 1 out. 2024.

ROLAND, Letícia et al. Jogos educacionais. *in: RENOTE*, Porto Alegre, v. 2, n. 1, 2004. DOI: 10.22456/1679-1916.13719. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/view/13719>. Acesso em: 4 dez. 2024.